

O‘ZBEKISTONDA YENGIL ATLETIKA SPORT TURINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Boboraxmatov Bobur Bo‘riyevich,
Termiz muhandislik-texnologiya instituti katta o‘qituvchisi,

Annotatsiya: Yengil atletika bilan mamlakatimizning millionlab fuqarolari shug‘ullanadilar. Ushbu sport turining bu kabi ommaviy tus olishi — xalqimizning ma’naviy va jismoniy kamol topishiga erishishga, uning salomatligini mustahkamlashga, uni vatan himoyasiga va mehnatga tayyorlashga katta yordam beradi.

Kalit so‘z: Yengil atletika, mashq, jismoniy madaniyat, yugurish, sakrash, metodika

Abstract: Millions of citizens of our country are engaged in athletics. Such a popularization of this type of sport will greatly help to achieve spiritual and physical maturity of our people, to strengthen their health, to prepare them for the defense of the country and work.

Key words: Athletics, exercise, physical culture, running, jumping, methodology

Yengil atletika mashg‘ulotlari kuchlilikni, tezkorlikni, chidamlilikni va boshqa juda ko‘p harakat malakalarini oshiradi, irodaviy fazilatlarini tarbiyalaydi. Shuningdek, ularning sog‘lomlashtirish ahamiyati ham katta bo‘lib, jismoniy kamolotga erishishga yordam beradi.

Yengil atletika mashqlarining xilma-xilligi: yurganda, yugurganda, sakraganda va uloqtirganda kuch kelishni o‘zgartirish mumkinligi — har xil jins va yoshdagi kishilar bilan yengil atletika mashg‘ulotlari o‘tkazaverish imkonini beradi. Bu mashqlarning ko‘pchiligi ijro texnikasi jihatidan qiyin emas, o‘rgatish uchun oson va ularni oddiy maydonchalar yoki ochiq joylarda bajaraversa bo‘ladi. Yengil atletika mashqlarining shug‘ullanuvchilarga barcha tana a‘zolariga ijobiy ta‘sir

qilishi, ularning keng tarqalgan bo'lishiga sabab bo'ldi. Maktab bolalarining va yoshlarning jismoniy tarbiyasi dasturlarida ham har xil sport turlaridagi mashg'ulot rejalarida ham, keksalarning jismoniy madaniyat mashg'ulotlarida ham yengil atletika mashqlariga keng o'rin berilgan ancha jismoniy madaniyat jamoalarida, ko'ngilli sport jamiyatlarida, oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida va boshqa tashkilotlarda yengil atletika seksiyalari yetakchi o'rinda turadi.

Yengil atletika mashqlari O'zbekiston jismoniy madaniyat tizimining dasturiy — me'yoriy asosi “Alpomish” va “Barchinoy” test majmualariga ham kiritilgan. Yengil atletikadagi tayyorgarlik darajasini baholash, bu sport turi bilan shug'ullanishni rag'batlantirish va musobaqalarni yaxshiroq tashkil qilish maqsadida razryadlarga bo'lish qabul qilingan. Yengil atletika sporti ommaviy rivoj topayotgani va undagi natijalar muttasil o'sib borayotgani sababli razryad normalari vaqt-vaqti bilan o'zgarib turadi.

Bu O'zbekiston sport tasnifining yengil atletika bo'limida ko'rsatilgan Yengil atletika O'zbekiston jismoniy madaniyat tizimining barcha bo'g'inlari dasturiga kiritilgan. Uch bosqichli sport musobaqalari: “Umid nihollari”, “Barkamol avlod”, “Universiada” respublika sport musobaqalari dasturida yengil atletikaga keng o'rin berilgan. O'zbekistonda yengil atletika bo'yicha turli xil sport musobaqalari o'tkaziladi.

Yengil atletika yurish, yugurish sakrash va uloqtirish turidir. Maxsus fizkultura o'quv yurtlarida va pedagogika institutlarida, jismoniy madaniyat fakultetida esa yengil atletika mazkur sport turining nazariyasidan, amaliy ishlardan xamda uni uzitish metodikasidan iborat darsdir.

Jismoniy tarbiya va sport musobaqa oldi hamda musbaqa faoliyatidagi o'quv mashg'ulot jaraenini yuqori darajada takomillashtirishda zamonaviy axborat texnologiyalaridan foydalanish muhim o'rin egalaydi.

Yengil atletikachilarning o'quv trenirovka yuklamalarini boshqarishda asosiy elementlaridan biri nazorat hisoblanadi. Bunda yengil atletikachilarning o'quv

trenirovkadagi mashqlar darajasini, trenirovka va musobaqa yuklamalariga, trenirovka jarayonidagi mashqlarning samaradorligi tushuniladi. Yengil atletika o'quv trenirovkasini nazorat qilish jaraënining tarkibiy bo'g'inlarida qo'llaniladigan (yillik sikl, mezosikl, mikrosikl, alohida mashg'ulotlar) turli tipdagi pedagogik nazorni (bosqichli, joriy, tezkor) yengil atletikachining holati haqida ob'yektiv axborot olish uchun va uning tayyorgarlik jaraënini boshqarish maqsadida dinamikasini amaliyotga tadbiriqini nazarda tutadi.

Jismoniy tayèrgarlikning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Sportchilar sog'lig'i darajasi va ular organizmi turli tizimilarning funksional imkoniyatlarini oshirish.

Jismoniy sifatlarni sport yengil atletikachining o'ziga xos xususiyatiga javob beradigan birlikda jismoniy sifatlarni rivojlantirish.

Jismoniy tayèrgarlik umumiy, yordamchi va maxsus tayyorgarlikka bo'linadi. Yengil atletikachining umumiy jismoniy tayyorgarligi yuqori natijalarga erishish uchun poydevor, zarur asos hisoblanadi. U asosan quyidagi vazifalarning hal etilishini ta'minlaydi:

Yengil atletikachi organizmini har tomonlama garmonik rivojlantirish, uning funksional imkoniyatlarini oshirish, jismoniy sifatlarini rivojlantirish.

Salomatlik darajasini oshirish. Shiddatli trenirovka va musobaqa nagruzkalari davrida faol dam olishdan to'g'ri foydalanish.

Umumiy jismoniy tayèrgarlik turli vositalar to'plashini o'z ichiga oladi. Ular orasida snaryadlarda va snaryadlar bilan bajariladigan mashqlar, sherik bilan maxsus trenajerlarda bajariladigan mashqlar, boshqa sport turlari: akrobatika, yengil atletika, sport o'yinlari, suzi va h.k.dan olingan umumiy rivojlantiruvchi mashqlar ajratiladi. Yoradamchi jismoniy tayèrgarlik maxsus harakat malakalarini rivojlantirishga qaratilgan katta hajmdagi ishni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan maxsus asosni yaratishga mo'ljallangan.

Yugurish: insonning joydan joyga kuchishini tabiiy usulidir. Bu jismoniy mashzning kuproq tarqalgan turi bulib juda kup sport turlari (futbol, basketbol, zal tupi va boshqalar) tarkibiga kiradi. Yugurishning juda kup xillari yengil atletika xar xil turlarining organik qismi xisoblanadi. Yengil atletikada yugurishning yengil yugurish, tusizlar osha yugurish, estafetali yugurish va tabiiy sharoitda yugurish xillari buladi. Yugurishning xillari va masofa uzoqligi va yaqinligiga qarab yaqin masofaga, urta masofaga va marafoncha yugurishlar kiradi.

Sakrash: - tusizlardan utishning tabiiy usuli bulib, qisqa vaqt ichida asab muskul kuchiga maksimal qur berish bilan xarakterlidir. Yengil atletika, sakrash mashgulotlarida sportchilarning uz tanalarini idora qila bilish, kuchlarini yiga bilish qobiliyatlari takomillashadi. Kuch, tezlik, chaqqonlik, mardlik orta boradi. Sakrash-oyoq va tana muskullarini kuchaytirish va sakrovchanlikni xosil qilish va eng yaxshi mashqlarda biri bulib, faqat yengil atletikachilarga emas, sportning boshqa turlariga xam zarurdir.

Yengil atletikada sakrash ikki turga bulinadi.

1. Imkon boricha balandroq sakrash maqsadida vertikal tusiqlardan utish-balandlikga sakrash va langarchup bilan sakrash.
2. Imkon boricha uzoqqa sakrash maqsadida gorizental tusiqlardan utish-uzunlikga sakrash va uch xatlab sakrash.

Sakrash turlari turli joydan va yugurib kelib ijro etiladi.

Uloqtirish — maxsus asboblarni uzoqlikka itqitish va uloqtirish mashqlaridir. Bularning natijalari metr va santimetr bilan aniqlanadi. Uloqtirish asab mushak kuchlanishi qisqa vaqtda yuqori (maksimal) bo‘lishi bilan xarakterlidir. Bunda qo‘l, yelka kamari va tana mushaklarigina emas, balki oyoq mushaklari ham faol qatnashadi. Yengil atletika asboblarini uzoqqa uloqtirish uchun kuch, tezlik, chaqqonlik yuqori darajada rivoj topgan bo‘lishi va o‘z kuchini yig‘a bilmoq zarur. Uloqtirish bilan shug‘ullanish bu muhim fazilatlarni taraqqiy ettiribgina qolmasdan, butun tana mushaklarining ham garmonik rivojlanishiga ham yordam beradi.

Yengil atletik uloqtirishlar ijro usuliga qarab uch turga bo‘linadi: 1) bosh ortidan boshlab uloqtirish (nayza va granat); 2) aylanib uloqtirish (lappak, bosqon); 3) itqitish (yadro).

Uloqtirish usullarining farqi asboblarning shakli va og‘irligiga bog‘liqdir. Yengil, ushlar o‘ng‘ay bo‘lgan asboblarni to‘g‘ridan yugurib kelib, bosh ortidan boshlab uzoqqa uloqtirish mumkin: og‘irroq asboblarni aylanib uloqtirish o‘ng‘ayroq; maxsus tutqichi bo‘lmagan, og‘ir asbob yadroni esa itqitish o‘ng‘ayroq. Yengil atletik uloqtirish turlari va xillari jadvalda berilgan. Ko‘pkurash yugurish, sakrash va uloqtirishning har xil turlarini o‘z ichiga oladi. Ko‘pkurash tarkibidagi turlar miqdoriga qarab nomlanadi: uchkurash, to‘rtkurash, beshkurash, oltikurash, sakkizkurash, o‘nkurash. Ko‘pkurash turlari jadvalda ko‘rsatilgan. Ko‘pkurash asosiy turlari: erkaklar uchun - o‘nkurash va xotin-qizlar uchun - beshkurash va o‘spirinlar uchun — oltikurash va sakkizkurash. Musobaqani yengillatish maqsadida yengil atletikaning bunday og‘ir turlaridan musobaqalar ikki kun davomida o‘tkaziladi.

Ko‘pkurash shug‘ullanuvchilar oldiga juda yuqori talablar qo‘yadi. Ular texnik jihatdan yuqori mahoratli bo‘lishlaridan tashqari, sprinterlardek tezkor, uloqtiruvchilardek kuchli, sakrovchilardek sakrovchan va chaqqon, g‘ovoslardek dadil, o‘rta masofalarga yuguruvchilardek chidamli bo‘lishlari kerak. Ko‘pkurash dasturini to‘la bajarish esa, umuman a‘lo darajada chidamli bo‘lishni, yuqori daraja rivojlangan irodaviy fazilatlarni talab qiladi.

Ko‘pkurash bilan shug‘ullanish — yengil atletika bilan endigina shug‘ullana boshlovchilar uchun ham har tomonlama jismoniy rivoj topishning eng yaxshi yo‘lidir. Yosh sportchi ko‘pkurash tamoyilida tuzilgan “Alpomish” va “Barchinoy” jismoniy tayyorgarlik testlari majmuasi me‘yorlari talablarini bajargandan keyingina yengil atletik ko‘pkurashning maxsus mashg‘ulotlariga o‘tadi. Ko‘pkurash bilan shug‘ullanish sportchilar organizmiga har tomonlama ta‘sir ko‘rsatish bilan, yengil atletikaning alohida turidan maxsus mashq qilish uchun ham

yaxshi zamin yaratib beradi. Ko'pkurash natijasi sportchining ko'pkurash tarkibidagi har bir turda ko'rsatilgan ochkolari yig'indisi bilan belgilanadi. Buning uchun maxsus ochkolar jadvalidan foydalaniladi.

Xulosa: Farzandlarimiz chiroyli, qad-qamoti kelishgan, xuddi ajdodlarimiz Jaloliddin Manguberdi va To'maris, qolaversa, dostonlarimizda kuylanib kelayotgan Alpomish va Barchinoy, Go'ro'g'li, Kuntug'mishlardek jasur, bahodir va dono bo'lib o'sishlari uchun barcha imkoniyatlardan foydalanishimiz zarurdir

Adabiyotlar:

1. Xasanov I. T., Sodiqova D. B. Specific ways to develop physical activity in preschool children //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – C. 20-25.
2. Hasanov I. T., Mamataov F. B. EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – C. 4-7.
3. Toychievich K. I. Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – T. 5. – C. 18-21.
4. Tuychievich X. I. Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – T. 5. – C. 96-99.
5. Tuychiyevich X. I. Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education //Central asian journal of social sciences and history. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 5-8.
6. Tuychievich H. I. Paralympic Sports Competitions-A Field of Courage and Courage //International Journal of Culture and Modernity. – 2022. – T. 17. – C. 474-477.

7. Хасанов И. Т. Имконияти чекланганларга имкон берайликжамииятда фаол шахсларнинг сони кўпайсин //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 785-790.
8. To'ychievich X. I. O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. – 2022.
9. Toychievich X. I. CAUSES OF HYPODYNAMY-THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 27-31.
10. Atamurotovich E. K. et al. Financial And Tax Economic System In Surhan Oasis //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 10. – С. 2128-2141.
11. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – Т. 434.
12. Хасанов И. Surxondaryolik paralimpiyadachi sportchilarning O 'zbekiston terma jamoasi tarkibidagi ishtiroki va natijalari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 159-163.
13. To'ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-10.
14. To'ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-10.
15. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus

Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – T. 434.